

Tecnologia Assistiva e Autonomia na Educação Inclusiva: Ferramentas que Rompem Limites

Assistive Technology and Autonomy in Inclusive Education: Tools That Break Boundaries

Bruna Tramontin da Rolt¹, Rodger Roberto Alves de Sousa².

<http://www.vistacien.com.br/>

*Autor correspondente: Bruna Tramontin da Rolt, Centro Internacional de Pesquisa Integralize.

¹Centro Internacional de Pesquisa Integralize – Orcid: 0009-0000-1489-2466. ² Secretaria Municipal de Educação de Luziânia – Orcid: 0000-0002-7063-1268.

Resumo

Este artigo discute o papel da tecnologia assistiva como instrumento de promoção da inclusão educacional e social de estudantes com deficiência no contexto da escola pública brasileira. A pesquisa tem como objetivo compreender os impactos, desafios e possibilidades relacionados ao uso desses recursos no ambiente escolar, à luz de políticas públicas e práticas pedagógicas. Justifica-se pela necessidade de fortalecer uma educação mais equitativa e acessível, em consonância com os princípios legais e humanos que asseguram o direito à aprendizagem para todos. O desenvolvimento da análise ocorreu por meio de revisão bibliográfica e documental, abordando fundamentos conceituais, experiências exitosas registradas em estudos de caso, desafios na implementação dos recursos e a importância da formação docente contínua para o uso eficaz da tecnologia assistiva. Os resultados apontam que, embora existam avanços importantes, ainda há entraves como a ausência de formação adequada, a carência de políticas públicas contínuas e a insuficiência de investimentos. A discussão evidencia que o uso intencional e planejado da tecnologia assistiva, aliado ao compromisso ético dos educadores e ao apoio institucional, pode favorecer a autonomia, o protagonismo e o pertencimento dos estudantes com deficiência. Conclui-se que a democratização desses recursos depende da articulação entre investimento público, formação docente, inovação tecnológica e compromisso coletivo com a inclusão.

Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Inclusão escolar. Formação docente. Políticas públicas.

Key-words: Assistive technology. School inclusion. Teacher training. Public policies.

Abstract

This article discusses the role of assistive technology as a tool for promoting the educational and social inclusion of students with disabilities within the context of Brazilian public schools. The study aims to understand the impacts, challenges, and possibilities related to the use of these resources in school settings, in light of public policies and pedagogical practices. The relevance of the study lies in the need to strengthen a more equitable and accessible education, aligned with legal and human principles that ensure the right to learning for all. The analysis was developed through bibliographic and documentary review, addressing conceptual foundations, successful case studies, implementation challenges, and the importance of continuous teacher training for the effective use of assistive technology. The results indicate that, although significant progress has been made, obstacles remain, such as lack of adequate training, insufficient public policies, and limited investments. The discussion highlights that the intentional and well-planned use of assistive technology, combined with educators' ethical commitment and institutional support, can foster autonomy, agency, and a sense of belonging among students with disabilities. It is concluded that the democratization of these resources depends on the articulation between public investment, teacher education, technological innovation, and a collective commitment to inclusion.

1. Introdução

A educação inclusiva pressupõe a garantia de acesso, permanência, participação e aprendizagem de todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, sensoriais, intelectuais ou múltiplas. Para que esse princípio se concretize no cotidiano escolar, é imprescindível considerar os recursos que potencializam a autonomia dos sujeitos, entre os quais se destaca a tecnologia assistiva. Mais do que um suporte técnico, a tecnologia assistiva atua como ponte entre o direito à educação e as práticas pedagógicas, possibilitando a superação de barreiras que historicamente marginalizaram pessoas com deficiência do processo educativo formal.

Segundo Bersch (2017, p. 23), tecnologia assistiva é um campo do conhecimento que abrange “produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que promovem a funcionalidade e participação de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida”. Nesse contexto, a escola inclusiva deve reconhecer a diversidade como parte constitutiva do processo educacional, e não como exceção. Assim, os dispositivos assistivos — desde pranchas de comunicação até softwares especializados — são instrumentos que ampliam as possibilidades de expressão, compreensão e interação dos estudantes com deficiência.

A presença desses recursos em sala de aula colabora diretamente para o desenvolvimento da autonomia, da autoestima e da participação ativa dos alunos, estimulando seu protagonismo no processo de aprendizagem. Entretanto, o uso eficiente dessas tecnologias requer uma formação docente adequada, aliada a políticas públicas que assegurem o acesso, a manutenção e a atualização desses dispositivos. Conforme Silva e Nunes (2020, p. 64), “não basta disponibilizar o equipamento; é necessário garantir a intencionalidade pedagógica no seu uso”.

A introdução da tecnologia assistiva na educação deve ser pensada como uma prática política e pedagógica, que ultrapassa o simples fornecimento de ferramentas. Trata-se de uma estratégia de promoção da equidade educacional, que respeita os ritmos, estilos e possibilidades de aprendizagem de cada estudante, reafirmando a escola como espaço de todos. Com base nesse entendimento, o presente trabalho discute como a tecnologia assistiva pode ser potencializada na promoção da autonomia e da participação de alunos público-alvo da educação especial, apresentando desafios, avanços e perspectivas para sua aplicação efetiva no ambiente escolar.

2. Material e Métodos

Este estudo possui caráter qualitativo e exploratório, com enfoque na análise teórica e documental de produções científicas, legislações e políticas públicas relacionadas à tecnologia assistiva no contexto da educação inclusiva. A metodologia adotada buscou compreender, descrever e refletir criticamente sobre as práticas e desafios existentes na inclusão de recursos tecnológicos voltados para a promoção da autonomia de estudantes com deficiência em instituições públicas de ensino.

A pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico em artigos publicados nos últimos cinco anos, disponíveis em bases de dados acadêmicas como *SciELO*, *Google Acadêmico*, Portal de Periódicos da CAPES e periódicos especializados em educação e inclusão. A seleção dos materiais considerou a relevância temática, o rigor metodológico dos estudos analisados e a contribuição efetiva para a discussão sobre tecnologia assistiva e práticas inclusivas.

Também foram consultadas legislações vigentes, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e documentos institucionais do Ministério da Educação que tratam do financiamento e inclusão de recursos acessíveis nas escolas públicas.

A análise dos dados ocorreu por meio da técnica de análise de conteúdo, identificando categorias temáticas como: acessibilidade tecnológica, formação docente, políticas públicas, experiências exitosas e desafios de inclusão. As informações extraídas foram organizadas de forma descritiva e interpretativa, buscando relacionar os achados com os objetivos do estudo e apontar caminhos para práticas educativas mais inclusivas.

3. Desenvolvimento

3.1 Conceitos e tipologias de tecnologia assistiva

A tecnologia assistiva configura-se como um campo interdisciplinar do conhecimento que visa promover a funcionalidade e ampliar a autonomia de pessoas com deficiência em diversas dimensões da vida, especialmente na educação. Trata-se de um conjunto de recursos, estratégias, práticas e serviços utilizados com o propósito de eliminar ou reduzir barreiras que impedem a plena participação social e educacional. A definição consagrada pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República (Brasil, 2009), considera tecnologia assistiva como “uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou idosa”.

É importante destacar que os recursos de tecnologia assistiva não se restringem a equipamentos complexos ou de alto custo. Há desde soluções simples, como talheres adaptados, até dispositivos sofisticados, como leitores de tela e softwares de comunicação alternativa. De acordo com Sasaki (2010, p. 89), “a tecnologia assistiva contribui para a construção de uma sociedade inclusiva, pois permite que as pessoas com deficiência participem de forma ativa e autônoma em ambientes que antes lhes eram inacessíveis”.

As tipologias de tecnologia assistiva abrangem diversas categorias, conforme estabelecido no Manual de Orientações Técnicas da Secretaria de Educação Especial (MEC, 2010). Entre elas, destacam-se:

Auxílios para a vida diária: englobam objetos adaptados que facilitam ações como vestir-se, alimentar-se

ou cuidar da higiene pessoal.

Comunicação aumentativa e alternativa (CAA): envolve pranchas de comunicação, softwares de voz e outros recursos que ampliam as possibilidades de expressão oral ou escrita.

Recursos de acessibilidade ao computador: incluem teclados alternativos, mouses adaptados, leitores de tela, lupas eletrônicas, entre outros.

Tecnologias de acesso ao currículo: são dispositivos e materiais que facilitam a participação do aluno nas atividades escolares, como livros em braille, lupas eletrônicas, audiolivros e softwares educativos acessíveis.

Mobilidade, postura e posicionamento: abrangem cadeiras de rodas, andadores, almofadas posturais e adaptações para conforto e segurança corporal.

Próteses e órteses: dispositivos destinados à substituição ou correção de partes do corpo, promovendo melhor desempenho funcional.

Essas categorias não são excludentes, podendo ser combinadas conforme a necessidade específica de cada estudante. Mais do que um recurso técnico, a tecnologia assistiva deve ser compreendida como um direito, conforme previsto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Brasil, 2008), e como um instrumento pedagógico que fortalece a inclusão escolar e a equidade educacional.

3.2 O papel da tecnologia assistiva na promoção da autonomia do estudante

A autonomia estudantil é um dos pilares fundamentais da educação inclusiva. Mais do que assegurar o acesso físico à escola, é necessário garantir que os estudantes com deficiência participem ativamente dos processos de aprendizagem, construindo seu conhecimento de forma significativa. Nesse sentido, a tecnologia assistiva emerge como um recurso pedagógico indispensável, pois oferece condições concretas para que esses estudantes desenvolvam habilidades, comuniquem-se, movimentem-se com maior independência e exerçam seu protagonismo educacional.

A autonomia, no contexto educacional, refere-se à capacidade do estudante de tomar decisões, expressar desejos, realizar tarefas cotidianas e se posicionar criticamente diante das situações. De acordo com Bersch (2017, p. 41), “o uso adequado da tecnologia assistiva permite que a pessoa com deficiência desenvolva sua funcionalidade em diferentes contextos, aumentando sua participação e, conseqüentemente, sua autonomia”. A escola, portanto, deve ser um ambiente que favoreça o uso intencional e planejado desses recursos.

Diversos dispositivos, desde os mais simples, como ponteiras de cabeça para digitação, até os mais complexos, como softwares de comunicação alternativa, têm desempenhado um papel decisivo na construção da autonomia dos alunos. Essas ferramentas permitem que estudantes que antes dependiam integralmente do auxílio de terceiros possam, por exemplo, escrever seus nomes,

acessar conteúdos digitais, participar de discussões em sala de aula e até mesmo avaliar suas produções. Dessa forma, a tecnologia assistiva não apenas elimina barreiras físicas e comunicacionais, mas transforma as relações pedagógicas e sociais dentro do ambiente escolar.

É importante destacar que a autonomia não se alcança apenas com o fornecimento de equipamentos. Ela exige o desenvolvimento de competências pedagógicas nos educadores, planejamento individualizado, escuta ativa e, sobretudo, o reconhecimento do estudante com deficiência como sujeito de direitos. Segundo Oliveira (2020, p. 79), “a presença da tecnologia deve vir acompanhada de intencionalidade pedagógica, ou seja, deve estar articulada com os objetivos de aprendizagem e com as necessidades reais do estudante”.

A promoção da autonomia está intimamente ligada à autoestima e ao senso de pertencimento do aluno. Quando a tecnologia assistiva é usada de forma eficaz, os estudantes se sentem mais seguros e motivados a participar das atividades escolares, o que contribui para o seu desenvolvimento integral. Isso também impacta positivamente os vínculos com os colegas e com a escola como um todo, fortalecendo a cultura inclusiva.

A inclusão de práticas pedagógicas que promovam o uso da tecnologia assistiva exige, portanto, uma articulação entre políticas públicas, investimento em formação docente e gestão escolar comprometida com a inclusão. Trata-se de um processo contínuo, que precisa considerar a singularidade de cada estudante, respeitando seus tempos, estilos e formas de aprender.

3.3 Exemplos de ferramentas e recursos tecnológicos aplicados em sala de aula

A utilização de ferramentas e recursos tecnológicos no contexto da educação inclusiva tem se mostrado essencial para garantir a participação ativa e o desenvolvimento da autonomia de estudantes com deficiência. Esses recursos, quando bem selecionados e aplicados pedagogicamente, promovem acessibilidade, estimulam a aprendizagem e ampliam as formas de comunicação e expressão dos alunos. A escolha adequada depende das características individuais do estudante e das barreiras que precisam ser superadas no ambiente escolar.

Entre os recursos mais utilizados está o **software de leitura de tela**, como o NVDA (*NonVisual Desktop Access*), que permite que alunos com deficiência visual naveguem por textos digitais por meio da síntese de voz. Tais ferramentas possibilitam o acesso a conteúdos didáticos, redação de textos e participação em plataformas educacionais. Já os **amplificadores de tela**, como o *Virtual Magnifying Glass*, são indicados para estudantes com baixa visão, aumentando letras e imagens de acordo com a necessidade do usuário (Silva; Costa, 2018, p. 122).

No campo da comunicação alternativa, **pranchas de comunicação com símbolos pictográficos**, como os sistemas PECS (*Picture Exchange Communication System*), são amplamente utilizados com estudantes que apresentam deficiência intelectual ou distúrbios de linguagem. Essas pranchas permitem a expressão de ideias e sentimentos por meio da troca de figuras, tornando possível a comunicação

funcional mesmo na ausência da fala (Deliberato; Capellini, 2010, p. 98).

Outro exemplo relevante é o uso de **tecnologias móveis**, como tablets e smartphones com aplicativos educativos adaptados. Ferramentas como o Livox — aplicativo brasileiro desenvolvido para facilitar a comunicação de pessoas com deficiência — oferecem uma interface personalizável, com comandos por toque, voz e até movimentos oculares, dependendo do tipo de adaptação (Lopes; Almeida, 2021, p. 134).

Os **teclados adaptados, mouses com acionamento por botão de pressão, switches**, e os **quadros interativos** com sensibilidade ao toque são recursos cada vez mais presentes em salas de aula inclusivas. Esses equipamentos auxiliam na escrita, leitura e manipulação de conteúdos multimodais, contribuindo significativamente para a inclusão de estudantes com comprometimentos motores severos.

Para estudantes com surdez, o uso de **vídeos em Libras, softwares de tradução automática**, e **plataformas bilíngues** com recursos visuais dinâmicos tem possibilitado maior acesso ao currículo, além de favorecer a valorização da Língua Brasileira de Sinais como instrumento legítimo de ensino.

Importa ressaltar que o uso eficaz dessas ferramentas requer planejamento pedagógico, acompanhamento técnico e formação contínua dos profissionais envolvidos. O recurso, por si só, não transforma a prática educativa; sua efetividade está na intencionalidade com que é aplicado e na articulação com as necessidades de cada estudante. A presença de um ambiente escolar receptivo e flexível é também determinante para que as tecnologias assistivas cumpram sua função social e educacional.

3.4 Desafios para a implementação da tecnologia assistiva nas escolas públicas

A inclusão efetiva da tecnologia assistiva nas escolas públicas brasileiras enfrenta uma série de desafios que vão além da simples aquisição de equipamentos. Embora a legislação brasileira, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei n.º 13.146/2015), assegure o direito ao acesso a recursos que promovam a funcionalidade de pessoas com deficiência, na prática, ainda há entraves significativos que comprometem a inclusão plena no contexto escolar.

Um dos principais obstáculos é a **falta de infraestrutura adequada**. Muitas escolas da rede pública não dispõem de laboratórios de informática acessíveis, conexão à internet estável ou espaços físicos adaptados que permitam o uso seguro e funcional dos recursos assistivos. Essa carência estrutural impede que os dispositivos tecnológicos sejam plenamente utilizados pelos estudantes, limitando sua eficácia pedagógica (Mantovan; Prieto, 2020, p. 112).

Outro desafio recorrente é a **formação insuficiente dos profissionais da educação**. O desconhecimento acerca das funcionalidades e do potencial pedagógico da tecnologia assistiva gera insegurança e resistência por parte dos docentes, o que compromete a integração desses recursos às práticas pedagógicas. De

acordo com Morais e Silveira (2019, p. 88), “a capacitação técnica e pedagógica dos professores é essencial para o uso consciente e intencional da tecnologia assistiva na promoção da aprendizagem e da autonomia do aluno”. Mas há **falta de políticas públicas consistentes e continuadas** que garantam a manutenção, atualização e suporte técnico dos equipamentos. Muitas vezes, os recursos chegam às instituições de ensino sem acompanhamento especializado, tornando-se subutilizados ou mesmo obsoletos. Isso evidencia a necessidade de ações articuladas entre os setores da educação, saúde e assistência social, visando à efetivação de uma rede de apoio que sustente a inclusão (Pereira; Lima, 2021, p. 137).

Também observa-se a **ausência de mapeamento das necessidades individuais** dos estudantes com deficiência. Sem diagnósticos pedagógicos precisos e planos de atendimento personalizados, o uso da tecnologia assistiva torna-se genérico e pouco funcional. A escuta ativa da família, dos profissionais de apoio e do próprio aluno é essencial para a escolha de recursos apropriados às suas particularidades. Destaca-se a **disparidade regional no acesso aos recursos tecnológicos**, evidenciando desigualdades históricas entre as regiões do país. Escolas situadas em zonas urbanas centrais têm, em geral, mais acesso a projetos, parcerias e investimentos do que aquelas localizadas em áreas rurais ou periferias urbanas. Essa assimetria acentua a exclusão educacional e contraria os princípios de equidade que norteiam a educação inclusiva.

Portanto, a superação desses desafios exige investimentos contínuos, vontade política e o comprometimento de todos os atores educacionais. Apenas com ações integradas será possível garantir que a tecnologia assistiva seja, de fato, uma ferramenta de emancipação e não um objeto decorativo nas prateleiras escolares.

3.5 Formação de professores para o uso eficaz da tecnologia assistiva

A formação de professores para o uso eficaz da tecnologia assistiva é um elemento central na consolidação da educação inclusiva. O avanço das políticas públicas e a presença de recursos tecnológicos nas escolas, por si só, não garantem sua utilização adequada. É necessário preparar os profissionais da educação para que reconheçam esses dispositivos como ferramentas pedagógicas que possibilitam a construção de um ambiente acessível, equitativo e participativo.

A legislação brasileira, especialmente a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), já aponta para a responsabilidade da formação docente quanto à atenção à diversidade. Contudo, essa orientação ainda encontra entraves no campo da prática, uma vez que tanto a formação inicial quanto a continuada raramente abordam, de forma sistemática, os conceitos, usos e finalidades da tecnologia assistiva. Segundo Rodrigues e Freitas (2020, p. 61), “muitos professores sentem-se despreparados para lidar com recursos assistivos, especialmente pela ausência de orientação pedagógica quanto à sua aplicabilidade nas diversas etapas da escolarização”.

A formação eficaz deve ir além do conhecimento

técnico. É necessário compreender o contexto do aluno, suas barreiras específicas e os objetivos educacionais a serem alcançados. Nesse sentido, cursos e capacitações precisam promover situações reais de uso dos recursos, estimular o planejamento colaborativo com outros profissionais (como terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos), além de fomentar a reflexão crítica sobre a função desses dispositivos na promoção da autonomia e da aprendizagem.

Outro aspecto fundamental é o incentivo à **formação continuada**, que respeite os tempos e as realidades de cada rede de ensino. A simples oferta de cursos pontuais, sem vínculo com a prática cotidiana, revela-se insuficiente. Conforme apontam Duarte e Silva (2022, p. 93), “o professor só se apropria da tecnologia assistiva quando essa se integra ao seu fazer pedagógico, à realidade de sua turma e ao seu repertório profissional”. Dessa forma, formações contínuas e práticas, ancoradas nas necessidades reais do cotidiano escolar, são mais eficazes do que programas generalistas e descontextualizados.

É imprescindível que os gestores escolares valorizem a formação docente, criando espaço para que os professores possam experimentar, errar, compartilhar e adaptar o uso da tecnologia assistiva em sua prática pedagógica. A criação de comunidades de aprendizagem, grupos de estudo e redes colaborativas entre escolas tem se mostrado uma estratégia eficiente para fortalecer o uso desses recursos.

3.6 Impactos da tecnologia assistiva na inclusão social e educacional

A tecnologia assistiva tem desempenhado um papel fundamental na ampliação do direito à educação e na promoção da inclusão social de pessoas com deficiência. Ao possibilitar a superação de barreiras comunicacionais, físicas e cognitivas, esses recursos favorecem a participação ativa dos sujeitos nos diferentes contextos escolares e comunitários. Nesse cenário, o impacto da tecnologia assistiva ultrapassa o uso instrumental, tornando-se elemento central na garantia da equidade, da autonomia e do exercício pleno da cidadania.

No âmbito educacional, os recursos assistivos têm proporcionado mudanças significativas na forma como estudantes com deficiência interagem com os conteúdos curriculares, com os colegas e com os professores. Ferramentas como leitores de tela, pranchas de comunicação alternativa, softwares ampliadores de texto, teclados adaptados, entre outros, têm se mostrado eficazes para promover a acessibilidade ao ensino formal. Conforme Lima e Barbosa (2020, p. 113), “a tecnologia assistiva, quando integrada de maneira planejada ao cotidiano escolar, favorece a aprendizagem e fortalece o vínculo do estudante com o ambiente escolar”. Então, seu uso adequado contribui diretamente para a elevação da autoestima e da percepção de pertencimento dos alunos, elementos essenciais para a permanência e o sucesso escolar. A inclusão social, por sua vez, é impactada positivamente à medida que os estudantes com deficiência passam a exercer maior protagonismo em suas relações

interpessoais, tanto dentro quanto fora do ambiente escolar.

Contudo, para que esses impactos sejam efetivos, é imprescindível que a escola não apenas disponha de equipamentos assistivos, mas também esteja preparada para utilizá-los com intencionalidade pedagógica. Como afirmam Campos e Brito (2021, p. 94), “a simples presença da tecnologia não é suficiente; é preciso sensibilidade docente, formação continuada e apoio institucional para que os benefícios da tecnologia assistiva se concretizem na vida do estudante”.

Em termos sociais, a utilização de tecnologias assistivas tem potencial transformador, pois colabora para o rompimento de paradigmas excludentes e a construção de uma sociedade mais justa e plural. A visibilidade e a valorização das potencialidades dos estudantes com deficiência, a partir do uso desses recursos, contribuem para a desconstrução do capacitismo e para o fortalecimento de práticas escolares inclusivas e democráticas.

3.7 Estudos de caso: experiências bem-sucedidas com tecnologia assistiva

A análise de estudos de caso sobre o uso da tecnologia assistiva na educação inclusiva tem se mostrado uma estratégia valiosa para compreender como esses recursos, quando aplicados com intencionalidade pedagógica, podem transformar trajetórias escolares. Ao investigar experiências concretas, é possível identificar não apenas os resultados obtidos, mas também os caminhos percorridos, os obstáculos superados e os elementos que contribuíram para o sucesso das ações inclusivas.

Um estudo conduzido por Oliveira e Duarte (2020), realizado em uma escola pública do interior de São Paulo, destacou o uso de pranchas de comunicação alternativa com estudantes não verbais com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A inclusão foi acompanhada por uma equipe multidisciplinar, e os docentes receberam formação para uso do recurso. Como resultado, os alunos passaram a se expressar com mais clareza, demonstrando maior interesse pelas atividades escolares e apresentando avanços na socialização. Os autores ressaltam que “a adaptação dos materiais e a postura acolhedora da equipe escolar foram determinantes para o êxito da iniciativa” (OLIVEIRA; DUARTE, 2020, p. 143).

Outro exemplo relevante foi descrito por Martins e Silva (2019), em um estudo realizado em uma escola da rede municipal de Recife, onde um aluno com paralisia cerebral passou a utilizar um software leitor de tela acoplado a um notebook adaptado com switch e teclado virtual. Após dois meses de uso contínuo, observou-se um aumento expressivo na sua participação nas aulas de Língua Portuguesa e Ciências, além de uma melhora em sua autoestima. Os professores, inicialmente resistentes, passaram a valorizar os recursos assistivos como meios legítimos de ensino.

No estudo de Ferreira e Mendes (2021), foi apresentado um caso de uma aluna com deficiência visual que utilizava um ampliador de tela digital e aplicativos com comando de voz. A aluna demonstrou avanços significativos na leitura e produção textual, sendo capaz de acompanhar as atividades em igualdade com os demais colegas. A escola,

por sua vez, passou a rever seus materiais pedagógicos, ampliando o uso de recursos acessíveis para todos.

Essas experiências evidenciam que o sucesso na utilização da tecnologia assistiva está diretamente relacionado ao envolvimento da equipe pedagógica, à adequação do recurso às necessidades específicas dos estudantes e à existência de políticas institucionais que garantam formação, suporte técnico e acompanhamento. Também indicam que o impacto vai além da dimensão técnica, atingindo aspectos emocionais e sociais da vida dos alunos, que se sentem mais autônomos, valorizados e pertencentes ao ambiente escolar.

3.8 Políticas públicas e investimentos para a democratização da tecnologia assistiva

A democratização do acesso à tecnologia assistiva nas escolas brasileiras depende diretamente da inclusão de políticas públicas eficazes, que garantam não apenas a aquisição dos recursos, mas também a formação de profissionais, a manutenção dos equipamentos e o acompanhamento das práticas pedagógicas. Para que o uso desses dispositivos tenha impacto real na inclusão educacional, é fundamental que as ações governamentais sejam articuladas, contínuas e adaptadas às realidades locais.

A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) preveem o direito à educação acessível e à oferta de recursos que possibilitem o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Entretanto, a distância entre a previsão legal e a efetivação prática ainda é grande, especialmente nas redes públicas de ensino, que enfrentam limitações orçamentárias, falta de capacitação docente e ausência de planejamento estratégico.

Segundo Costa e Guimarães (2021, p. 151), “a maioria dos investimentos em tecnologia assistiva no Brasil ocorre de forma pontual, sem integração com outras políticas educacionais e sem garantir sustentabilidade a longo prazo”. O Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) e o Plano Viver sem Limite foram importantes iniciativas no passado, mas sua abrangência foi limitada e sua continuidade, fragilizada por mudanças de gestão e contingenciamentos orçamentários.

Além disso, a ausência de indicadores nacionais que monitorem a utilização efetiva dos recursos distribuídos às escolas impede avaliações consistentes sobre o impacto das políticas públicas na aprendizagem dos estudantes com deficiência. Investir em tecnologia assistiva não se resume a fornecer equipamentos: é necessário assegurar suporte técnico, acompanhamento pedagógico e estratégias formativas que tornem o uso desses recursos significativo no cotidiano escolar.

Outro aspecto crucial é o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias assistivas nacionais, adaptadas à realidade sociocultural brasileira. Parcerias entre universidades, institutos federais, escolas e centros de reabilitação têm gerado inovações relevantes, como softwares de leitura em português, aplicativos para

comunicação alternativa e dispositivos de baixo custo, que ampliam as possibilidades de acesso (Souza; Almeida, 2020, p. 89).

3.9 Perspectivas futuras: inovações tecnológicas e inclusão educativa

O cenário educacional brasileiro tem se transformado de forma acelerada com o avanço das tecnologias digitais e, dentro desse contexto, surgem inúmeras possibilidades para a ampliação da inclusão educativa. As inovações tecnológicas projetadas para atender às necessidades de estudantes com deficiência apontam para um futuro em que a acessibilidade não será mais um diferencial, mas um elemento estrutural e essencial do processo de ensino-aprendizagem.

Entre as principais perspectivas futuras está o desenvolvimento de recursos cada vez mais personalizados, capazes de se adaptar às especificidades de cada aluno. Softwares com inteligência artificial, por exemplo, já demonstram capacidade de acompanhar o ritmo individual de aprendizagem, ajustando conteúdos, linguagem e interfaces conforme as habilidades e dificuldades do estudante. Essas soluções permitem maior autonomia, protagonismo e engajamento, rompendo com práticas excludentes e padronizadas.

Outro campo promissor é o da realidade aumentada e virtual, que oferece experiências imersivas e sensoriais, favorecendo alunos com deficiências visuais, auditivas ou cognitivas. Ao permitir que o estudante explore conteúdos por meio de múltiplas linguagens e sentidos, essas ferramentas contribuem para ampliar as formas de compreensão e expressão, promovendo a participação ativa em sala de aula.

Além disso, o uso de dispositivos móveis, aplicativos acessíveis e tecnologias de baixo custo tende a se expandir, aproximando ainda mais a escola das vivências digitais já presentes na vida cotidiana de muitos estudantes. A popularização dessas soluções poderá beneficiar redes públicas de ensino que, por muito tempo, estiveram à margem dos avanços tecnológicos.

O papel das instituições formadoras e das políticas públicas será fundamental para garantir que essas inovações sejam acompanhadas de formação adequada, suporte técnico e planejamento pedagógico consistente. O desafio, portanto, não é apenas incorporar tecnologias às escolas, mas assegurar que elas sejam utilizadas com intencionalidade, sensibilidade e compromisso com a diversidade.

4. Resultados e Discussão

Resultados: A análise dos conteúdos e experiências descritos ao longo deste estudo revelou que a tecnologia assistiva, quando implementada com planejamento e acompanhamento adequado, gera impactos positivos concretos no processo de inclusão escolar. Foram identificados casos de estudantes com deficiência que passaram a apresentar melhor desempenho nas atividades pedagógicas após o uso de recursos como softwares de leitura, pranchas de comunicação alternativa, teclados adaptados e ampliadores de tela.

Além do desempenho acadêmico, observou-se também melhora na autoestima e na socialização dos alunos beneficiados. Esses estudantes passaram a participar mais ativamente das aulas, interagir com os colegas e expressar suas opiniões, sentimentos e ideias com maior segurança. A presença da tecnologia assistiva promoveu maior autonomia e reduziu a dependência de apoio constante por parte dos professores ou auxiliares.

Outro dado importante foi o envolvimento dos docentes que participaram de formações sobre o uso pedagógico dos recursos assistivos. A partir dessas formações, muitos professores demonstraram maior interesse em adaptar suas práticas e reconheceram a importância da tecnologia como ferramenta de mediação da aprendizagem.

A análise também indicou que escolas que mantêm parcerias com universidades, institutos federais e profissionais da saúde conseguem implementar soluções mais eficazes e sustentáveis, demonstrando que a articulação entre diferentes setores potencializa a inclusão educacional.

Discussões: Os resultados evidenciam que a tecnologia assistiva pode ser uma poderosa aliada na superação de barreiras atitudinais, pedagógicas e físicas que historicamente excluem estudantes com deficiência do processo educativo. No entanto, os impactos positivos só se concretizam quando há planejamento, formação docente e apoio institucional.

O desafio da democratização da tecnologia assistiva nas escolas públicas brasileiras ainda é evidente. A ausência de políticas públicas contínuas, a falta de infraestrutura e a carência de formação dos profissionais da educação são fatores que dificultam a efetividade desses recursos no cotidiano escolar. Muitas vezes, os dispositivos chegam às escolas, mas são subutilizados ou armazenados por falta de conhecimento técnico e pedagógico para sua aplicação.

É necessário compreender que a tecnologia assistiva não substitui o papel do professor, mas exige dele uma postura ativa, sensível e crítica para adaptar o ensino às necessidades de cada estudante. Isso requer um compromisso institucional com práticas inclusivas e um ambiente que valorize a diversidade como riqueza pedagógica.

O estudo aponta, ainda, a importância da escuta ativa da comunidade escolar, especialmente das famílias e dos próprios estudantes com deficiência, na escolha e uso dos recursos tecnológicos. Essa escuta possibilita intervenções mais contextualizadas e eficazes, respeitando as singularidades e ampliando as possibilidades de aprendizagem.

5. Considerações finais

A tecnologia assistiva representa, hoje, um dos principais pilares para a construção de uma escola inclusiva, democrática e comprometida com a aprendizagem de todos. Os dados e análises apresentados ao longo deste estudo demonstram que, mais do que ferramentas ou dispositivos, esses recursos carregam um

enorme potencial de transformação pedagógica e social, especialmente quando aliados à formação docente, ao apoio institucional e à escuta ativa das necessidades dos estudantes.

Entretanto, o caminho para uma efetiva democratização do acesso à tecnologia assistiva ainda é permeado por desafios estruturais, culturais e políticos. A presença desses recursos nas escolas públicas brasileiras, embora crescente, ainda ocorre de forma desigual e desarticulada. Muitas instituições carecem não apenas de equipamentos, mas de infraestrutura, manutenção e, principalmente, de formação continuada voltada ao uso pedagógico desses dispositivos.

As experiências bem-sucedidas analisadas mostram que a intencionalidade, o compromisso ético dos profissionais da educação e a articulação entre teoria e prática são elementos indispensáveis para a concretização de uma educação realmente inclusiva. Também revelam que o investimento público, quando bem direcionado e acompanhado por políticas consistentes, pode promover avanços significativos na autonomia, na autoestima e no desempenho dos estudantes com deficiência.

Diante disso, as **perspectivas futuras** apontam para a necessidade de fortalecimento de políticas públicas permanentes, intersetoriais e baseadas em evidências. É essencial ampliar os investimentos em tecnologias acessíveis e fomentar ambientes colaborativos entre professores, pesquisadores, gestores e famílias. O desenvolvimento de soluções inovadoras, de baixo custo e adaptadas à realidade brasileira, deve ser uma prioridade nacional.

Consolidar a tecnologia assistiva como parte integrante do cotidiano escolar é mais do que uma meta educacional: é uma exigência ética e social em prol de uma escola acolhedora, equitativa e verdadeiramente transformadora.

6. Referências

- BERSCH, Rita. *Tecnologia assistiva: recursos e estratégias para a inclusão de pessoas com deficiência*. Porto Alegre: CEDIAP, 2017.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. *Tecnologia assistiva: orientações para a organização e o funcionamento de salas de recursos multifuncionais*. Brasília: MEC/SEESP, 2010.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva*. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
- BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Comitê de Ajudas Técnicas. *Cartilha de tecnologia assistiva*. Brasília: SDH/PR, 2009.
- CAMPOS, Renata de Almeida; BRITO, André Luiz. Educação inclusiva e tecnologia assistiva: possibilidades de transformação social. *Revista Educação em Debate*, Fortaleza, v. 43, n. 81, p. 88–97, 2021.
- COSTA, Eliane Terezinha; GUIMARÃES, Fernanda. Investimentos em tecnologia assistiva e desafios da

- inclusão: análise crítica das políticas públicas brasileiras. *Revista Educação e Realidade*, Porto Alegre, v. 46, n. 1, p. 140–157, 2021.
- DELIBERATO, Débora; CAPELLINI, Simone Aparecida. Comunicação alternativa no contexto escolar: contribuições para a inclusão. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Marília, v. 16, n. 1, p. 95–112, 2010.
- DUARTE, Camila Fernandes; SILVA, Tiago Monteiro da. Formação continuada e uso da tecnologia assistiva na prática docente. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Marília, v. 28, n. 2, p. 89–104, 2022.
- FERREIRA, Ana Cláudia; MENDES, Juliana Oliveira. Recursos tecnológicos no ensino de alunos com deficiência visual: estudo de caso em escola pública. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Marília, v. 27, n. 3, p. 115–130, 2021.
- LIMA, Kátia Regina; BARBOSA, Juliane da Silva. Tecnologia assistiva e inclusão escolar: práticas pedagógicas e impactos na aprendizagem. *Revista Educação Especial em Debate*, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 109–122, 2020.
- LOPES, Gabriela Maria; ALMEIDA, Silvana de Cássia. Aplicativos móveis e acessibilidade: o uso do Livox na educação especial. *Revista Educação e Linguagens*, Londrina, v. 10, n. 20, p. 130–145, 2021.
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér; PRIETO, Rosângela Gavioli. *Inclusão escolar: pontos e contrapontos*. 2. ed. São Paulo: Summus, 2020.
- MARTINS, Camila Souza; SILVA, Fernando Gomes. Inclusão digital e autonomia: relato de experiência com tecnologia assistiva no ensino fundamental. *Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade*, Porto Alegre, v. 12, n. 2, p. 78–91, 2019.
- MORAIS, Elaine Cristina; SILVEIRA, Luciane Aparecida. Formação docente e tecnologias assistivas: desafios e perspectivas. *Revista Educação e Cultura Contemporânea*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 41, p. 85–102, 2019.
- OLIVEIRA, Michele dos Santos; DUARTE, Vanessa Teixeira. Comunicação alternativa e autismo: estudo de caso em escola inclusiva. *Revista Educação e Linguagens*, Londrina, v. 9, n. 18, p. 135–147, 2020.
- OLIVEIRA, Rosane Aparecida. Tecnologias assistivas e inclusão escolar: desafios e possibilidades. *Revista Educação Especial*, Santa Maria, v. 33, n. 2, p. 75–89, 2020.
- PEREIRA, Fernanda Souza; LIMA, Marina Rodrigues de. Gestão pública e tecnologia assistiva: desafios para a educação inclusiva. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, v. 51, n. 180, p. 129–142, 2021.
- RODRIGUES, Aline Soares; FREITAS, Mariana de Oliveira. Capacitação de professores e a aplicabilidade da tecnologia assistiva na sala de aula. *Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade*, Porto Alegre, v. 13, n. 1, p. 59–74, 2020.
- SASSAKI, Romeu Kazumi. *Inclusão: construindo uma sociedade para todos*. 8. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2010.
- SILVA, Carla Regina; NUNES, Juliana Mara. A tecnologia assistiva como promotora da autonomia escolar. *Revista Educação Especial*, Santa Maria, v. 33, n. 1, p. 59–73, 2020.
- SILVA, Jaqueline Aparecida; COSTA, Adilson. Tecnologias assistivas e acessibilidade digital no ensino fundamental. *Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade*, v. 11, n. 2, p. 118–130, 2018.
- SOUZA, Amanda Tavares; ALMEIDA, Rodrigo Sérgio. Desenvolvimento de tecnologias assistivas de baixo custo para uso escolar: possibilidades e limites. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Marília, v. 26, n. 2, p. 85–97, 2020.